

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРОКСИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТОП-РЕАГЕНТА

© 2024. *Е. М. Кравченко, О. В. Макурина, В. С. Дорошкевич*

Исследован ряд веществ, тормозящих активность пероксидазы хрена. Наиболее эффективными «стоп-реагентами» являются соляная кислота и концентрированный раствор пероксида водорода. Оптимизирована методика определения активности растительных пероксидаз отбором проб с использованием орто-фенилендиамина в качестве субстрата-восстановителя и концентрированного раствора пероксида водорода в качестве стоп-реагента.

Ключевые слова: пероксидаза, ABTS, орто-фенилендиамин, спектрофотометрия, фотоколориметрия, окисление.

Введение. Пероксидазы окисляют различные субстраты, используя пероксид водорода в качестве окислителя. Эти ферменты чрезвычайно широко распространены в природе и разнообразны по биологическим функциям, среди них есть высокоспецифичные и низкоспецифичные ферменты. По строению пероксидазы делятся на гемовые и негемовые. Не менее разнообразны сферы использования пероксидаз, от биodeградации отходов и очистки почв и сточных вод, до тонкого органического синтеза, клинической диагностики и аналитических методик [1–3].

Определение пероксидазной активности является рутинной задачей при исследованиях во многих областях, от исследования жизненных процессов различных организмов, до выделения и очистки ферментных препаратов [4].

Постановка задачи. В качестве параметра, коррелирующего с пероксидазной активностью, как правило, используют начальную скорость превращения субстрата. Для ее измерения необходимо обеспечить протекание реакции в стандартных оптимальных для ферментативной реакции условиях. За изменением концентрации реактантов можно следить непосредственно, например, проводя реакцию в термостатируемой кювете спектрофотометра, способного очень быстро измерять оптическую плотность, или методом отбора проб.

В данной работе проводили подбор оптимальных условий определения активности растительных пероксидаз при их выделении фотоколориметрическим методом с остановкой ферментативной реакции.

Методика эксперимента. Спектрофотометрические измерения проводили на спектрофотометре Specord S300 UV-Vis с термостатируемым кюветным отделением. Для регистрации сигнала и первичной обработки полученных данных использовали программное обеспечение WinAspect. Опыты с остановкой пероксидазного окисления проводили в термостатируемых пробирках. Фотоколориметрические измерения проводили на колориметре КФК-2МП. Математическую обработку экспериментальных данных проводили в программе MS Excel. Измерения pH буферных растворов проводили на иономере И-160 М.

В исследованиях использовали коммерческий препарат пероксидазы хрена (Fluka, активность 440 U/мг). Фермент и 2,2'-азино-бис-(3-этилбензтиазолин-6-сульфонат) (ABTS) ($\geq 98\%$, Sigma) использовали без дополнительной очистки. Орто-фенилендиамин (PEAXИМ) очищали перекристаллизацией из водного раствора.

Чистоту веществ подтверждали измерением температур плавления и спектрофотометрически. Концентрацию HCl и H_2O_2 подтверждали титриметрически. Цитратные, фосфатные и карбонатные буферные растворы готовили из соответствующих компонентов марки «ч.д.а.» или «х.ч.» согласно методикам, описанным в [5].

Анализ результатов. В качестве субстратов-восстановителей нами были рассмотрены широко используемые вещества: (ABTS) и орто-фенилендиамин (ОФ). Процесс окисления этих субстратов в присутствии пероксидаз достаточно хорошо изучен, известна природа образующихся продуктов [6, 7]. Окисление удобно наблюдать спектрофотометрически. В случае ABTS полосы поглощения реактантов хорошо разделяются, расходование субстрата и накопление продукта можно наблюдать по отдельности. Расходование ОФ спектрофотометрически достоверно не наблюдается, но четкая полоса поглощения продукта доступна для наблюдения. Коэффициенты экстинкции указанных веществ представлены в табл. 1. Окисление обоих субстратов достаточно хорошо наблюдается визуально, что полезно при использовании метода отбора проб.

Таблица 1
Спектральные характеристики используемых субстратов и образующихся продуктов окисления

Вещество	λ_{max} , нм	$\varepsilon \cdot 10^{-4}$, л·(см·моль) ⁻¹ *
ABTS	341,5	3,46
продукт окисления ABTS, ABTS ⁺ •	414	2,83
продукт окисления ОФ, 2,3-диаминофеназин (ДАФ)	448	1,38

* Определены в 0,1 М цитратном буферном растворе.

Подбор оптимальных условий работы с пероксидазой проводили с использованием пероксидазы хрена (HRP). Начальная скорость окисления ABTS в присутствии HRP максимальна и почти не зависит от температуры в диапазоне 30–60 °С, при низких температурах (10–25 °С) активность фермента составляет примерно половину от максимальной. Повышение температуры свыше 60 °С приводит к резкому снижению активности фермента (рис. 1). То есть, зависимость активности фермента от температуры в целом соответствует общепринятым воззрениям, но ее вид для HRP более сложный, чем предсказывает теоретическая модель.

Рис. 1. Зависимость начальной скорости пероксидазного окисления ABTS от температуры. Цитратный буфер pH 3,6, $[\text{ABTS}]_0 = [\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 32$ мкМ, $[\text{HRP}]_0 = 0,1$ мг/л.

Зависимость активности фермента от pH может различаться для субстратов разной природы. Пероксидазное окисление ОФ и АВТС проводили в цитратных, фосфатных и карбонатных буферных растворах. Максимальная скорость пероксидазного окисления ОФ наблюдается при pH 4-5, АВТС – при pH чуть менее 4 (рис. 2).

Рис.2. Зависимость начальной скорости (V_0) пероксидазного окисления субстратов от pH среды. $T = 35\text{ }^\circ\text{C}$; интервал pH 2,4 – 9,2.

а) ОФ, $[\text{ОФ}]_0 = [\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 60\text{ }\mu\text{M}$, $[\text{HRP}]_0 = 0,1\text{ мг/л}$.

б) АВТС, $[\text{АВТС}]_0 = [\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 32\text{ }\mu\text{M}$, $[\text{HRP}]_0 = 0,1\text{ мг/л}$.

Разная степень очистки коммерческих ферментных препаратов, возможное наличие ингибирующих примесей, разница в активности ферментов из разных источников приводят к тому, что информация о массовой или даже молярной концентрации фермента недостаточна и для сопоставления данных разных исследовательских групп необходимы более универсальные величины. Одной из таковых является активность, измеренная в международных величинах (юнитах). Для ее определения можно исследовать влияние концентрации фермента на скорость процесса при строго определенных условиях (концентрация, состав среды, pH, температура и т.д.). Кроме того, знание концентрационной зависимости активности фермента от его содержания позволяет определять его количественно в биообъектах и их фракциях, используя кинетический подход.

В качестве субстрата-стандарта для определения активности пероксидазы использовали АВТС. За кинетикой реакции пероксидазного окисления АВТС следили спектрофотометрически по накоплению продукта – катион-радикала АВТС (табл. 1).

В исследованном диапазоне зависимость начальной скорости окисления АВТС и ОФ от концентрации пероксидазы линейна (рис. 3, 4). Из этих зависимостей определяли активность фермента в международных единицах исходя из того, что 1 единица (1 U) соответствует такому количеству фермента, который катализирует превращение 1 моль субстрата за 1 мин. Активность используемого препарата пероксидазы хрена, определенная при окислении АВТС в указанных концентрационных условиях (рис. 3), составляет $149 \pm 28\text{ U/мг}$.

Активность используемой пероксидазы, определенная при окислении ОФ в указанных концентрационных условиях (рис. 4), составляет $344 \pm 52\text{ U/мг}$. Погрешность начальной скорости, определяемая в этой системе, составляет порядка 15 %.

Рис. 3. Зависимость скорости пероксидазного окисления ABTS непосредственно в кювете от концентрации фермента. $T = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$, цитратный буфер pH 4,6, $[\text{ABTS}]_0 = [\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 0,5\text{ мМ}$, $[\text{HRP}]_0 = 0,01 \div 1\text{ мг/л}$. а), б) – разные концентрационные диапазоны.

Рис. 4. Зависимость скорости пероксидазного окисления OF непосредственно в кювете от концентрации фермента. $T = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$, цитратный буфер pH 4,6, $[\text{OF}]_0 = [\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 0,2\text{ мМ}$, $[\text{HRP}]_0 = 0,01 \div 0,2\text{ мг/л}$.

Оба исследованных субстрата, ABTS и OF, окисляются пероксидазой хрена и исследуемыми пероксидазами экстрактов капусты с высокой скоростью и удобны для спектрофотометрического наблюдения. Для рутинных измерений активности выбрали OF из-за его существенно меньшей стоимости. Для повышения стабильности его растворяли не в воде, а в слабокислом буферном растворе (0,1 М цитратном с pH 4,6), а также замораживали небольшими порциями. Таким образом, для исследования пероксидазной активности предложены следующие условия: pH 4,6, 0,1 М цитратный буфер, температура $35\text{ }^{\circ}\text{C}$, $[\text{OF}]_0 = [\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 0,2\text{ мМ}$.

Метод определения скорости реакции при проведении ее непосредственно в кювете спектрофотометра удобен и позволяет избежать погрешностей, связанных с отбором проб, однако он требует специального оборудования и не всегда необходим. Поэтому мы подбирали условия методики определения пероксидазной активности на основе фотоколориметрии и отбора проб, простые в исполнении и обеспечивающие минимальную погрешность.

Метод отбора проб в случае высоких скоростей реакции требует использования способов торможения. В литературе известен ряд веществ, останавливающих или тормозящих пероксидазное окисление, в частности, ионы кадмия, тиоловые соединения, концентрированные кислоты, избыток пероксида водорода, органические

растворители [8–11]. В качестве стоп-реагентов нами были испытаны этиловый спирт, додецилсульфат натрия, соляная кислота и концентрированный раствор пероксида водорода.

Этиловый спирт заметно снижает скорость реакции только при введении в больших объемах и для задачи торможения без разбавления не подходит. Додецилсульфат натрия (SDS-Na) также недостаточно эффективен. Наиболее эффективными стоп-реагентами из исследованных оказались HCl и H₂O₂. Недостаток соляной кислоты состоит в достаточно заметном смещении полосы поглощения продукта окисления ОФ. Концентрированный пероксид водорода почти также эффективен (превращение ОФ после его добавления в основном связано с действием самого H₂O₂ как окислителя), и остановились в итоге на нем в объеме 0,1–0,2 мл при объеме реакционной смеси 2,5 мл (табл. 2).

Таблица 2

Влияние стоп-реагентов на начальную скорость пероксидазного окисления ОФ

Стоп-реагент	V ₀ , М/с ферментативной реакции,	V ₀ , М/с ферментативной реакции после введения стоп-реагента**	Степень ингибирования пероксидазы	Пероксидазная активность после введения стоп-реагента
Спирт этиловый 1 мл	$3,54 \cdot 10^{-7}$	$5,22 \cdot 10^{-8}$	6,78	15 %
Спирт этиловый 1 мл*	$6,27 \cdot 10^{-7}$	$4,25 \cdot 10^{-8}$	14,75	7 %
HCl 4,1 М 0,1 мл	$4,31 \cdot 10^{-7}$	$1,61 \cdot 10^{-8}$	26,77	4 %
HCl 4,1 М 0,2 мл	$3,42 \cdot 10^{-7}$	$3,73 \cdot 10^{-9}$	91,69	1 %
H ₂ O ₂ 60 % 0,2 мл	$3,14 \cdot 10^{-7}$	$7,98 \cdot 10^{-9}$	39,35	3 %
H ₂ O ₂ 60 % 0,05 мл	$3,34 \cdot 10^{-7}$	$1,97 \cdot 10^{-8}$	16,95	6 %
H ₂ O ₂ 60 % 0,1 мл	$1,79 \cdot 10^{-7}$	$8,35 \cdot 10^{-9}$	21,44	5 %
SDS-Na 10 % 0,1 мл	$2,48 \cdot 10^{-7}$	$2,18 \cdot 10^{-8}$	11,38	9 %

*При концентрации HRP 0,2 мг/л; ** С учетом разбавления T = 35 °С, 0,1 М цитратный буфер pH 4,6, [H₂O₂] = 200 мкМ, [ОФ] = 200 мкМ, [HRP] = 0,1 мг/л.

Кинетические кривые пероксидазного окисления ОФ имеют вид кривых с насыщением с линейными начальными участками. Линейная область наблюдается как минимум в течение 1 минуты для наибольших из исследованных концентраций (0,2 мг/л). Введение стоп-реагента H₂O₂ в течение 30 с – 1 минуты оптимально для проб с высокой активностью пероксидазы. Если активность ниже, реакцию до введения стоп-реагента целесообразно проводить дольше, с визуальным контролем, вводя стоп-реагент по достижении достаточной интенсивности окраски.

Пероксид водорода и соляная кислота в используемых концентрациях тормозят пероксидазное окисление с близкой эффективностью. Величины начальных скоростей, полученных с их использованием и погрешности, также соизмеримы. Время проведения реакции перед ее остановкой в диапазоне 30–60 с представляется оптимальным для схожих активностей пероксидазы. Разница между остановкой реакции 0,2 и 0,1 мл стоп-реагента незначительна. Использование дозатора при введении реагентов для пероксидазного окисления, хотя бы последнего, а также при торможении реакции, существенно снижает ошибку (табл. 3).

Зависимость начальной скорости окисления ОФ от концентрации пероксидазы, определенная в опыте с торможением реакции, линейна (рис. 5) и определяемая из нее активность фермента в международных единицах составляет 381 ± 49 У/мг.

Таблица 3

Точность определения скорости пероксидазного окисления ОФ непосредственно спектрофотометрически и при торможении стоп-реагентами

Стоп-реагент	Примерное время введения стоп-реагента, с	Объем стоп-реагента, мл	V_0 , М/с
Непосредственно спектрофотометрически			$(3,85 \pm 0,77) \cdot 10^{-7}$
HCl 4,1 М стеклянными пипетками*	30	0,2	$(4,3 \pm 1,1) \cdot 10^{-7}$
HCl 4,1 М	30	0,2	$(3,93 \pm 0,46) \cdot 10^{-7}$
HCl 4,1 М	60	0,2	$(3,46 \pm 0,08) \cdot 10^{-7}$
HCl 4,1 М	30	0,1	$(3,44 \pm 0,18) \cdot 10^{-7}$
H ₂ O ₂ 60 %	60	0,1	$(3,44 \pm 0,36) \cdot 10^{-7}$
H ₂ O ₂ 60 %	30	0,1	$(3,15 \pm 0,08) \cdot 10^{-7}$

T = 35 °C, 0,1 М цитратный буфер pH 4,6, [H₂O₂] = 200 мкМ, [ОФ] = 200 мкМ, [HRP] = 0,1 мг/л. Кроме опыта (*), реагент, начинающий реакцию (рабочий раствор H₂O₂) и стоп-реагент (концентрированный H₂O₂) вводится дозаторами.

Рис. 5. Зависимость скорости пероксидазного окисления ОФ от концентрации фермента, определенная с помощью торможения реакции концентрированным H₂O₂. T = 35 °C, цитратный буфер pH 4,6, [ОФ]₀ = [H₂O₂]₀ = 0,2 мМ, [HRP]₀ = 0,01÷0,2 мг/л.

Отработанная методика была апробирована на фракциях экстракта капусты белокочанной, который подвергали фракционному размораживанию [12]. Первые порции оттаявшего экстракта проявляют более высокую пероксидазную активность. Как видно из табл. 4, результаты определения активности методом отбора проб отличаются от результатов, полученных при проведении реакции в кювете спектрофотометра не более чем на 14 %, то есть, не превышают ошибку метода спектрофотометрического определения начальной скорости (табл. 4).

Таблица 4

Точность определения активности пероксидазы во фракциях экстракта капусты белокочанной

Фракция экстракта	V_0 , М/с (кювета)	V_0 , М/с (при торможении H ₂ O ₂)	Различие результатов спектрофотометрии и торможения
Исходный экстракт	$4,81 \cdot 10^{-6}$	$5,61 \cdot 10^{-6}$	14 %
Концентрат	$1,13 \cdot 10^{-5}$	$1,11 \cdot 10^{-5}$	2 %
Концентрат	$7,35 \cdot 10^{-6}$	$6,45 \cdot 10^{-6}$	14 %
Разбавленная фракция	$7,39 \cdot 10^{-7}$	$6,73 \cdot 10^{-6}$	10 %
Концентрат	$5,10 \cdot 10^{-6}$	$4,93 \cdot 10^{-6}$	3 %

T = 35 °C, 0,1 М цитратный буфер pH 4,6, [H₂O₂] = 200 мкМ, [ОФ] = 200 мкМ. Реагент, начинающий реакцию (рабочий раствор H₂O₂) и стоп-реагент (концентрированный H₂O₂) вводится дозаторами.

Выводы. Подобраны условия определения пероксидазной активности по 1 точке с использованием стоп-реагента и орто-фенилендиамина в качестве субстрата-восстановителя. Показана высокая эффективность в качестве стоп-реагентов концентрированного пероксида водорода и соляной кислоты. Система апробирована при определении активности пероксидазы экстракта капусты и его фракций. Погрешность метода с торможением реакции и фотоколориметрическим определением концентрации составляет не более 20 %, на том же уровне, что и спектрофотометрический метод с непосредственным проведением реакции в термостатируемой кювете.

Работа выполнена в рамках деятельности молодежной лаборатории по исследованию реакционной способности органических соединений (№ госрегистрации НИОКТР 124051400022-7).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. A Comprehensive Review on Function and Application of Plant Peroxidases [Text] / V. P. Pandey, M. Awasthi, S. Singh et al. // *Biochemistry and Analytical Biochemistry*. – 2017. – Vol. 6, No 1. – P. 1-16. – DOI: 10.4172/2161-1009.1000308.
2. Chukwudi, N. Peroxidase, an Example of Enzymes with Numerous Applications / N. Chukwudi, O. C. Amadi, N. Amarachi // *Asian Journal of Chemical Sciences*. – 2021. – Vol. 10, No 2. – P. 11-22. – DOI: 10.9734/ajocs/2021/v10i219087.
3. Использование базидиальных грибов в технологиях переработки и утилизации техногенных отходов: фундаментальные и прикладные аспекты (обзор) [Текст] / Н. А. Куликова, О. И. Кляйн, Е.В. Степанова [и др.] // *Прикладная биохимия и микробиология*. – 2011. – Т. 47, № 6. – С. 619–634.
4. Silaghi-Dumitrescu, R. Assays for peroxidase activity: The HRP case / R. Silaghi-Dumitrescu // *Studia Universitatis Babeş-Bolyai Chemia*. – 2010. – Vol. 55. – P. 207-222.
5. Справочник биохимика / Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот, К. Джонс; Пер. с англ. В. Л. Друцы, О. Н. Королевой. – Москва : Мир, 1991. – 543 с. – ISBN 5-03-001032-7.
6. Кирейко, А. В. Механизм реакций пероксидазного окисления о-дианизидина, 3,3',5,5'-тетраметилбензидамина и о-фенилендиамина в присутствии додецилсульфата натрия [Текст] / А. В. Кирейко, И. А. Веселова, Т. Н. Шеховцова // *Биоорганическая химия*. – 2006. – Т. 32, № 1. – С. 80-86.
7. Branchi, B. Kinetics of oxidation of benzyl alcohols by the dication and radical cation of ABTS. Comparison with laccase-ABTS oxidations: an apparent paradox [Text] / B. Branchi, C. Galli, P. Gentili // *Org. Biomol. Chem*. – 2005. – Vol. 3. – P. 2604–2614.
8. Raouia, A. Highly selective and sensitive detection of cadmium ions by horseradish peroxidase enzyme inhibition using a colorimetric microplate reader and smartphone paper-based analytical device / A. Raouia, A. Aziz // *Microchemical Journal*. – 2021. – Vol. 172. – P.106940. – DOI: 10.1016/j.microc.2021.106940.
9. Valderrama, B. Deactivation of Hemeperoxidases by Hydrogen Peroxide: Focus on Compound III. Biocatalysis Based on Heme Peroxidases In: Torres, E., Ayala, M. (eds) *Biocatalysis Based on Heme Peroxidases*. Springer, Berlin, Heidelberg. – 2010. – P. 291–314. – DOI:10.1007/978-3-642-12627-7_11.
10. Inhibition of horseradish peroxidase by thiol type inhibitors: Mercaptoethanol and mercaptoacetic acid / S. Reyhaneh, J. Vahab, S. Reza et al. // *Journal of Molecular Liquids*. – 2006. – Vol. 128. – P. 175-177. – DOI: 10.1016/j.molliq.2006.01.005.
11. Bovaird, J Optimizing the o-phenylenediamine assay for horseradish peroxidase: Effects of phosphate and pH, substrate and enzyme concentrations, and stopping reagents / J. Bovaird, T. Ngo, H. Lenhoff // *Clinical chemistry*. – 1983. – Vol. 28. – P. 2423-2426. – DOI 10.1093/clinchem/28.12.2423.
12. Кравченко, Е. М. Выделение и концентрирование пероксидазы белокочанной капусты / Кравченко Е.М., Одарюк И.Д. // *Технологии переработки отходов с получением новой продукции. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием*. – Киров, 2021. – С. 122-126.

Поступила в редакцию 02.09.2024 г.

DETERMINATION OF PEROXIDASE ACTIVITY USING STOP REAGENT

E. M. Kravchenko, O. V. Makurina, V. S. Doroshkevich

A number of substances inhibiting the activity of horseradish peroxidase have been studied. The most effective "stop reagents" are hydrochloric acid and concentrated hydrogen peroxide solution. A method for determining the activity of plant peroxidases by sampling using ortho-phenylenediamine as a reducing substrate and concentrated hydrogen peroxide solution as a stop reagent has been optimized.

Keywords: peroxidase, ABTS, spectrophotometry, photolorimetry, ortho-phenylenediamine.

Кравченко Елена Михайловна

младший научный сотрудник кафедры биохимии и органической химии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: elena_grazhina@mail.ru

Kravchenko Elena Michailovna

Junior researcher the Department of Biochemistry and Organic Chemistry, Donetsk State University”, Donetsk, DPR, RF.

Макурина Ольга Владимировна

лаборант молодежной лаборатории по исследованию реакционной способности органических соединений, магистр ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: olya.makurina.03@mail.ru

Makurina Olga Vladimirovna

Laboratory assistant of the youth scientific laboratory for the study of the reactivity of organic compounds, Master's Degree student, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Дорошкевич Виктор Сергеевич

старший преподаватель кафедры биохимии и органической химии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: v.s.doroshkevich@mail.ru

Doroshkevich Viktor Sergeevich

Senior Lecturer, Department of Biochemistry and Organic Chemistry, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.